

Un'epigrafe dedicata a Stata Mater

Alessandro Valoroso

Abstract

Nel presente contributo si propone una analisi dell'iscrizione CIL VI 766 esposta ad oggi nel Museo Nazionale Romano nella sede del Museo delle Terme di Diocleziano, nonché una summa delle diverse questioni ad essa connesse. Si tratta di tematiche centrali nel panorama degli studi di Roma, che hanno dato adito a dibattiti ad oggi insoluti e che di seguito si cercherà di riassumere. In conclusione, segue la presentazione del progetto di ricerca ben più ampio entro cui si inserisce lo studio di questa epigrafe, volto a indagare il rapporto tra *religio* e potere.

Introduzione

CIL VI 766

(16 Agosto 44 d.C.)

Statae Matri

Aug(ustae) sacrum

Mag(istri) reg(ionis) VII¹

vico Minervi

anni L²

Ap(pius) Arrenus Appianu(s)

L(ucius) Cornelius Eutychnus

Sex(tus) Plotius Quartio

C(aius) Vibius Phylades

Dedicata est

XVII K(alendas) Sep(tembres)

Lustratione

L'altare di Satata Madre / sacro ad Augusto / i *magistri* della VII regione / nel vicolo di Minerva / nel L anno: / Appio Arreno Appiano / Lucio Cornelio Eutycho / Sesto Plozio Quarzio / Caio Vibio Fylade / dedicarono / nelle XVII calende di Settembre / per la *lustratio*.

¹ *Septimus decimus*

² *Quiquagesimus*

Il testo è inciso su una piccola base (70 cm x 47 cm x 5.5-10 cm) in marmo, con lettere capitali di 3-2.25 cm (altezza massima). Le lettere di dimensione maggiore sono riservate alle prime due righe del testo, che riportano il nome del nume tutelare dell'*ara*, nonché del *princeps*. La lastra è priva dell'angolo inferiore destro, mentre l'angolo superiore sinistro è stato ricomposto. A fronte di quanto scritto in "La collezione epigrafica del Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano" la base sarebbe stata rinvenuta <<fuori Porta Salaria>>. R. Lanciani dal canto suo aggiunge ulteriori informazioni e propone di collocare il rinvenimento della stessa <<entro i limiti di Vigna Perucchi>> assieme alla dicitura <<scavi 1720>>.³ In altra sede, ovvero in una lettera inviata dal Ficoroni⁴ (cod. Marucell A 62 f 25; Dessau 3309), sappiamo che l'iscrizione è stata trovata insieme ad altre nel 1727 nel complesso di terre della Villa Perucchi, fuori Porta Salaria (RM). L'iscrizione entrò a far parte della collezione del Museo Kircheriano, per poi approdare nel Museo Nazionale Romano (probabilmente agli inizi del 900'), dove è custodita tutt'oggi.

Who: La Stata Mater

L'*ara* oggetto della dedica, è dedicata a Stata Mater, un nome che richiama alla mente culti di origine prettamente latina, quali forse il più noto e altresì dibattuto caso di *Iuppiter Stator* o *Mater Matuta*, e che in genere hanno due tipi di origini:

- L'identificazione come *Mater* fa riferimento ad un culto antico e di origine locale.
- L'apposizione *Stator/a* può rimandare ad un evento preciso, solitamente si tratta di una divinità a cui una o più persone hanno dovuto affidarsi per far fronte ad una calamità imminente.

Il richiamo a Giove Statore è immediato: è noto che durante la guerra contro i Sabini Romolo si sarebbe rivolto a Giove in fase di ritirata facendo voto al dio di un tempio in suo onore nel caso l'avanzata nemica si fosse arrestata. Come per Giove, anche la dea *Mater*, in quanto *Stata*, avrebbe dunque un ruolo difensivo, di custodia, in qualche modo ancorata ad un luogo ben preciso della città. Eppure, il *vicus Minervi* nominato nel testo epigrafico non è l'unico vicus dove è attestata questa divinità. Dunque, dobbiamo cercare altrove il significato dell'epiteto *Stata*.

Se si cerca il nome della dea su un qualsiasi vocabolario la traduzione proposta spesso è "Vesta", dea romana e custode per eccellenza dal momento che, come è noto, nel suo santuario ai piedi del Palatino le Vestali erano dirette detentrici del fuoco sacro della città e dei *penates*. Certamente, l'interpretazione è valida, ma essendo l'epigrafe datata al 44 d.C. va tenuto conto del peculiare trattamento riservato alla dea dall'età augustea in poi. A partire dalla fine del I secolo a.C. Vesta era entrata nel *pantheon* di divinità direttamente connesse alla figura del *princeps* al punto da diventare quasi un culto privato della casata imperiale.

Come detto, il termine *Mater* rievoca un'entità di antica memoria e di origine italica e adozione laziale. Va da sé che un tema simile richiederebbe un contributo a sé, limitandoci invece alle sole attestazioni romane la testimonianza più antica del culto è quella di Festo. L'autore afferma (*Fest. 416 L*) che il culto in questione fosse inizialmente collocato nel *Comitium*, per poi essere spostato nel 75 a.C. dal popolo direttamente nei *vici* in modo da non danneggiare la lastricatura del foro finanziata da C. Aurelius Cotta. *Stata Mater* entra dunque nei *vici* tre quarti di secolo prima rispetto ai *Lares Augusti*, tuttavia Augusto, o più genericamente la famiglia giulio-claudia, se ne appropria – come accade anche per molte altre divinità – e ciò si evince chiaramente anche dal "*Aug sacrum*" della nostra iscrizione.

³ LANCIANI 1901.

⁴ Francesco de Ficoroni, noto antiquario e studioso di topografia romana vissuto tra il 1664 e il 1747.

Una delle poche altre attestazioni epigrafiche della dea è in CIL VI 00802 dove è associata a *Vulcanus Quietus Augustus*. Si tratta di un altro culto connesso all'attività dei *vicomagistri* e ancora una volta compare il riferimento al *princeps* (in questo caso nella titolatura del dio). Vulcano è presente sin dagli albori di Roma, il suo culto risale alla nascita della città e al vulcanale romuleo. Presso il suo altare in età arcaica dovevano svolgersi alcune adunanze del senato e molte assemblee cittadine. Il ruolo di sovrintendente alle attività politiche nell'*Urbs* fa di Vulcano un dio dal culto popolare, che ben si associa *Stata Mater* il cui culto sembra chiaramente inserito nella rete urbana e nella quotidianità cittadina.⁵ A questo proposito è importante rammentare l'episodio di M. Mario Gratidiano (Sall. *Hist.*, 43): magistrato agli inizi del I secolo a.C., egli elaborò una riforma monetaria che fissava il valore della moneta grazie a maggiori controlli e pene per i falsari. La riforma riuscì graditissima alla plebe, che per questo eresse in onore di Gratidiano numerose statue agli angoli della città, offrendo incenso e vino al pari di una divinità. Questo racconto dà l'idea di come la distribuzione capillare di statue, *arae* e sacelli nei *vici* fosse riservata a quelle entità (divine e non) apprezzate dal popolo e le cui *imagines* avevano un valore simbolico e/o funzionale, utili alla comunità più di altri culti a cui era riservato un tempio in un unico punto dello spazio urbano.

Un'ultima e interessante ipotesi è quella avanzata da Capdeville per cui il termine *Stata* rimanderebbe, oltre che al concetto di stasi e difesa in senso stretto, alla facoltà della dea di spegnere gli incendi – il che spiegherebbe la diffusione del culto tra i *vici*, nonché il rapporto stringente tra divinità e *vicomagistri* (come vedremo più avanti tra i compiti di questi magistrati vi era quello di vigilanza sui rischi di incendio).⁶ Seppure quella di Capdeville resti un'ipotesi, la relazione tra *magistri vici* e *Stata Mater* è, per così dire, suggellata dalle diverse dediche di costoro o di ministri alle loro dipendenze alla suddetta divinità.⁷

Where: Il vicus Minervi⁸

La base è stata dedicata nel *compitum* del *Vicus Minervi* attestato nella Regio VII (Via Lata) dai cataloghi regionali ma di cui si ignora l'esatta collocazione. Lanciani ipotizza che la dicitura "*Vicus Minervi*" possa riferirsi a una strada in basolato che esce dalle mura aureliane all'altezza tra Porta Pinciana e Porta Salaria, nel punto della pianta in cui scrive <<*scavi 1720*>>. Jordan-Hulsén aggiunge che l'indicazione del Lanciani testimonierebbe che i confini della Regio VII si estendessero oltre le mura Aureliane, in quanto più tarde rispetto alla suddivisione in *regiones*.⁹ Lugli, inizialmente in accordo con Lanciani, nel 1983 ipotizza che il *vicus* fosse il prolungamento intramurario della *Via Salaria Vetusta*, quindi all'interno di Porta Pinciana. In tal caso l'accordo tra *via* e *vicus* doveva essere il sepolcreto Salarario.¹⁰

A queste ipotesi si aggiungono quelle di altri studiosi, come Palmer, secondo cui l'iscrizione non sarebbe stata *in situ* al momento della scoperta e il vicus Minervi sarebbe da ricercare in concomitanza dell'omonimo Tempio di Minerva dedicato da Pompeo nel 61 a.C.¹¹ Coarelli riprende le supposizioni di Palmer sottolineando che doveva esserci una *aedes Minervi* o altri elementi legati alla dea, ma non necessariamente il noto edificio pompeiano.¹²

⁵ TARPIN 2002, p. 152: Dati i rapporti tra Vulcano e la Stata Mater, e l'identificazione di Vulcano come Romulus, Tarpin suggerisce la suggestiva identificazione di Stata Mater come Rea Silvia, vestale garante della stabilità di Roma.

⁶ CAPDEVILLE 1995, p. 419.

⁷ CIL VI 763 (dedicata da un solo *magistrovicus* e i due consoli, manca il nome del vico), 762 (dedicata da un liberto, non è indicata l'eventuale carica ricoperta), 764 (dedicata da 4 vicomagistri, senza il nome del vico), 765 (da 2 consoli, è inoltre presente la sola titolatura dei magistrivici, senza i nomi).

⁸ CUPITÒ 2007, p. 83, tab. 28.

⁹ LTUR 1999, pp. 180 - 181.

¹⁰ LTUR 1999, pp. 180 - 181.

¹¹ PALMER 2004.

¹² COARELLI 1997, p. 547.

Why: L'operato dei vicomagistri

Quattro sono i vicomagistri menzionati nell'epigrafe, due dei quali di cognome greco. Probabilmente ciò era dovuto all'estrazione sociale di chi occupava queste cariche, trattandosi per lo più di liberti.¹³ La storia di questi magistrati è vecchia quanto Roma eppure non si ha notizia di queste figure sino ad epoca augustea (eccezion fatta per un certo *κομμαρχας* menzionato in *Dio. Hal. 4.14.2-4*). Con la riforma di Augusto (tra il 12 e il 7 a.C), i vicomagistri erano 4 e si prendevano cura degli affari relativi a specifici distretti della città – i *vici* appunto - con l'aiuto di 4 ministri di origine servile, come testimoniato anche dai numerosi altari ed edicole da essi dedicati. Alcune funzioni di questa carica dovevano essere:

- Vigili che si occupano della cura dei *vici*, l'illuminazione notturna, la prevenzione e la gestione dei pericoli d'incendio (anche dopo il 6 d.C, anno in cui appare il corpo dei *vigiles*). Coarelli individua i primi *vigiles* nell'iscrizione CIL VI 282 dove legge “*invigulantes pro vicinia*”.
- Sempre da CIL VI 282, sembra che il loro compito fosse anche quello di controllare i pesi (in particolare di oro e argento).
- Partecipare e organizzare alcuni culti e riti legati al *vicus*: i *Lares Augusti*, il Genio imperiale, la *Stata Mater* e la *Lustratio*. L'ipotesi è che durante queste processioni potessero indossare la toga *praetexta*, prerogativa di magistrati superiori, e che fossero preceduti da littori, i quali precedevano nelle parate solamente magistrati con l'*imperium*. Una testimonianza di ciò verrebbe dal noto altare del *vicus Aesculetus*.
- Tarpin ipotizza funzioni più concrete di censimento (sulla scia di alcune magistrature simili menzionate su un papiro egiziano ai tempi di Nerone) che a Roma avrebbero semplificato il compito dell'amministrazione del grano.¹⁴

I *magistri vici* augustei entravano in carica l'1 Agosto, una data molto importante per il *princeps*: il nome *Augustus* al sesto mese è stato dato dal Senato su richiesta di Augusto stesso e l'1 Agosto è anche il giorno in cui si celebra la seconda festa per i Lari Campitali e Augustali. Più in generale Agosto è anche il mese del primo consolato di Augusto, della presa di Alessandria ed è, infine, il probabile giorno d'inaugurazione del Tempio di Marte Ultore, avvenuta il 2 a.C, anno di inizio della compilazione dei Fasti dei *magistri vici* e a cui si riconducono numerosi degli altari ed edicole menzionati in precedenza.

What: La lustratio e i compita

Il termine *lustratio*¹⁵ indica genericamente il processo di purificazione. È la purificazione che rende una vittima, di per sé profana, idonea ad essere offerta alla divinità: essa viene separata dal gregge (*egregia eximia*), lavata, aspersa con sostanze che la rivestono di sacralità (orzo e sale a Roma) e poi fatta sfilare in un atto di circumambulazione del luogo - in particolare in casi come la *lustratio vici*, che si inquadra entro uno spazio ben preciso come *lustratio preventiva*). Virtù lustrali avevano il maiale (*sus*), cui si aggiunsero pecora (*ovis*) e il toro (*taurus*) secondo il trio di sacrifici dei *suovetaurilia*, i quali dovevano essere sacrificati in punti precisi dell'*ambulatio*, probabilmente da inquadrare nei *compita*.¹⁶

¹³ SOLIN 2003, pp. 866 – 871, 1069.

¹⁴ TARPIN 2002.

¹⁵ Nel tempo *lustratio* diventa in particolare il termine utilizzato per il *lustrum censorio* – eseguito dal censore alla fine delle operazioni di censimento – e che si praticava, di norma, ogni 4 anni. Il periodo di 4 anni tra una *lustratio* e l'altra venne poi denominato *lustrum*.

¹⁶ STEK 2008, p. 114.

I *compita*, ovvero gli incroci di più vie, iniziarono a riempirsi di *arae* e sacelli durante il regno di Servio Tullio, e un esempio emblematico di ciò è il culto dei *Lares Compitales*, di origine privata e molto antica (dal termine etrusco *lar* “padre”).¹⁷ Secondo Dionigi (*Dio. Hal. 4.14.2-4*) il re avrebbe favorito lo sviluppo di queste aree rituali per questioni di censimento. La peculiarità di questi luoghi sta, in effetti, nella capillarità, e grazie ai sacrifici offerti dai cittadini presso i *compita* sarebbe stato facile per il re e i suoi ministri la conta del numero di nuclei familiari presenti in città. Tarpin più nello specifico suggerisce che l'obiettivo fosse l'elenco dei proprietari delle case, ma non è questa la sede per affrontare la questione. Fatto sta che il rapporto tra il suddetto re e i *compita* non si esaurisce con l'attività di censimento, egli istituì anche delle feste che avevano come punto nevralgico questi luoghi: i *Comptialia* e i *Ludi campitales*.¹⁸

Conclusioni

La nostra epigrafe mancava di un contributo dedicato che raccogliesse le diverse opinioni e le numerose proposte avanzate nel tempo dagli studiosi. Come si è visto si tratta di un caso emblematico, non solo per l'integrità del rinvenimento, quanto per i diversi spunti di riflessione che ne possono scaturire. Sicuramente un tema dirimente ai fini di una maggiore comprensione del testo epigrafico è quello relativo al luogo di rinvenimento della base: sarebbe interessante ricercare tra le carte del Lanciani elementi che aiutino a precisare lo scavo cui egli fa riferimento e indagare quali altri rinvenimenti si possano attribuire alla stessa occasione. Tuttavia, si è voluto riportare maggiormente all'attenzione del lettore l'attività imperiale di recupero e reimpiego a fini propagandistici di quei culti che nel testo si sono definiti “popolari”, ovvero radicati in maniera capillare nel tessuto urbano e a contatto diretto coi cittadini.¹⁹ Mentre molto inchiostro si è speso circa i *Lares* e i *compita*, altre realtà meno attestate come quella di Stata Mater possono forse aggiungere interessanti tasselli al dibattito sulla strategia adottata dalla propaganda augustea e la validità della sua efficacia. Infine, di ulteriore interesse è l'utilizzo politico che è stato fatto di queste divinità, utili per censimenti pubblici, per la stipula di patti economici, concordati politici, o ancora come garanzia dell'operato dei magistrati. Le parole di Dionisio ci ricordano che non fu Augusto il primo ad occupare le vie cittadine con *arae* e sacelli, ma che questa fosse una prassi ben consolidata sin dagli albori di Roma e dal tempo dei re. Difficile dire cosa accada a queste divinità “popolane” in età repubblicana, dato l'interesse delle fonti, e in particolare degli storiografi antichi, più per quei culti protagonisti di grandi eventi e di importanti progetti edilizi, che per quelle divinità minori che pur dovettero animare la vita quotidiana dei cittadini di Roma.

Bibliografia

BANDINELLI - TORELLI 1976: R. BIANCHI BANDINELLI – M. TORELLI, *L'arte dell'antichità classica, Etruria-Roma*, Torino 1976.

BIANCHI 2022: L. BIANCHI, *Divinità minori e culti popolari nell'antica Roma*. Milano 2022.

BOATWRIGHT 2007: M. T. BOATWRIGHT, *The Compitalia and the Lares Compitales*, 2007.

CAPDEVILLE 1995: G. CAPDEVILLE, *Volcanus. Recherches comparatistes sur les origines du culte de Vulcain*, in *L'Antiquité Classique* LXVI 1997, pp. 511-513.

COARELLI 1997: F. COARELLI, *Il campo Marzio*, Roma 1997.

¹⁷ Il caso dei *Lares Compitales* è qui riportato come esempio privilegiato di “culto popolare” in quanto molto noto nella letteratura scientifica. Per ulteriori approfondimenti circa i *Lares* e i *Compitalia* si veda: ROSSI 2023, BIANCHI 2022.

¹⁸ TARPIN 2002, p. 140.

¹⁹ Un paragone si potrebbe effettuare con altri culti arcaici, ad esempio quello dei *sacraria Argeorum*.

- CUPITÒ 2007: C. CUPITÒ, *Il territorio tra la via Salaria, l'Aniene, il Tevere e la via Salaria Vetus: Municipio II*, Roma 2007.
- HINGLEY 1992: R. E. HINGLEY, *Compitalia: A Study of the Roman Festival of the Lares Compitales*, 1992.
- LANCIANI 1901: R. LANCIANI 1901, *Forma Urbis Romae* 1901.
- LOTT 2004: J. B. LOTT, *The Neighborhoods of Augustan Rome* 2004.
- LTUR 1999: *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, V 1999.
- PALMER 1990: R. E. A. PALMER, *Studies in northern Campus Martius*, Philadelphia 1990, pp. 9-10 (5)
- PALMER 2004: J. BERT LOTT, *The Neighborhoods of Augustan Rome*, Cambridge 2004, pp. 204-205 nr. 34 (6)
- ROSSI 2023: M. ROSSI, *Il culto dei Lares Compitales a Roma*, Roma 2023.
- SOLIN 2003: H. SOLIN, *Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch*, Berlino, 2003.
- TARPIN 2002: M. TARPIN, *Vici et pagi dans l'Occident romain*, 2002.
- Terme di Diocleziano: la collezione epigrafica, Milano 2012, p. 259, nr. V, 2.
- STEK 2008: T.D. STEK, *A Roman cult in the Italian countryside? The Compitalia and the shrines of the Lares Compitales*, in BABESCH 83, 2008